

УДК 581.1:631.8

КУЗГИ БУҒДОЙ ДОН СИФАТИНИ ТУПРОҚ ВА ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИГА БОҒЛИҚЛИГИ

Б.Атоев, к.х.ф.д (DSc), катта илмий ходим

(Тупроқшунослик ва агрохимёвий тадқиқотлар институти)

Аннотация. Буғдойда доннинг сифати, биринчи навбатда таркибидаги намлик, оксил микдорига боғлиқ. Тупроқ-иқлим шароитига, навнинг хусусиятларига, берилган ўғитлар микдори ва нисбатига қараб дон таркибидаги оксил, унинг ювилганда қоладиган клейковина микдорлари ўзгаради. Чунки навлар бир хил озикланамайди, улар ҳар хил муддатларда ва меъёردа озиқа элементларни талаб қилади. Тажриба натижалари шуни кўрсатдики, суғориладиган сур тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқларда ва суғориладиган ўтлоқи тупроқларида ҳам 10 тонна/га чиқинди, қолдиқлар ва (соф ҳолда) $N_{154}P_{112}K_{35}$ кг/га ўғит меъёрларида доннинг сифат белгилари юқори бўлиши аниқланди.

Калит сўзлар. Суғориладиган сур тусли қўнғир ўтлоқи ва ўтлоқи, кузги буғдойнинг “Васса” нави уруғи, ўғит меъёрлари, буғдой дон сифати.

Аннотация. Качества пшеницы в первый очерёд зависим от влажности и содержание белков. В зависомости почвенно-климатического условий, свойств сорта, содержание и соотношение удобрений содержание белки в зернах и остоточный клейковина после промывки измениться. Потому что, сорты питається не одинокова, они требуют питательных элементов в разных сроках и нормах. Результаты опытов показывает, орошаемых серо-бурых луговых и орошаемых луговых почвах увеличилось при внесении 10 тонна гектар отходов и остатков сельского хозяйства, а также минеральных удобрений при норме $N_{154}P_{112}K_{35}$ кг/га были хорошие признаки качества зерно пшеница.

Ключевые слова. Орошаемый бурый луговой и лугов, сорт озимой пшеницы «Васса», нормы удобрений, качества зерно пшеница.

Abstract. The quality of grains of wheat firstly related to moisture and content of proteins. According to soil-climatic conditions, characteristics of varieties, content and ratio of fertilizers proteins of grains and remained gluten after washing changes. Because varieties feed not similarly, they require nutrient elements in different date and norm. Experiments show that when we applied 10 ton/ha manure and $N_{154}P_{112}K_{35}$ kg/ha (in pure calculation), the increased in irrigated gray-meadow and irrigated meadow soils.

Key words. Irrigated brown meadow and meadows, winter wheat variety "Vassa", fertilization rates, the grain quality.

Кириш. Ғалла, қишлоқ хўжалигида асосий экин ҳисобланади. Айниқса кузги буғдой экини катта майдонларда экилади. Мутақиллигимизнинг дастлабки йилларига нисбатан ҳосилдорлик ошиб, ҳозирда 8 млн.тоннадан ортиқ дон олинмоқда. Бу қувонарли ҳолат, лекин доннинг сифати паст даражада. Доннинг сифатини ўзгариши кўпроқ: иқлим, тупроқ хоссалари, уруғлик, қўлланиладиган агротехника, агротадбирларга боғлиқ. Бу омиллар таъсирида шаклланган дон, ун, ун маҳсулотлари таркиби ўзгаради. Буғдой доннинг сифатига таъсир этувчи кучли омиллардан бири –тупроқдаги озиқа элементлардир. Бундан ташқари тупроқ типи, унинг хоссалари ҳам таъсир кўрсатади. Буғдой дони таркибида оксил муҳим аҳамиятга эга. Дон таркибида оксили проламин ва глютемин ҳисобланади. Улар умумий оксилнинг 75 % ни ташкил қилади. Оксил таркибида клейковина микдори барқарор эмас, ўзгариб туради. Шунинг учун оксил, унинг таркибидаги клейковинани ошириш мумкин. Клейковинанинг кимёвий таркиби озиқа элементларнинг боғлиқлиқлик жиҳатлари тўлиқ ўрганилмаган. Чунки озиқа элементлар,

айниқса азот элементи доннинг кимёвий таркибидаги оксил (клейковина) миқдорини ошириши кўпгина тадқиқотлар маълум. Клейковина миқдорини 50 % гача кўтариш мумкин. Бугунги кунда кўп йиллик тадқиқотлар натижалари шуни исботлаётдики, буғдой дони сифатсиз бўлса, уннинг ҳам барча сифат кўрсаткичлари паст бўлади, бу ёпилаётган ноннинг ҳам сифат кўринишига таъсир қилади. Шунинг учун сифатли дон ёки сифатли ун, нон чиқиши етиштирилган навнинг биологик хусусиятларга кўпроқ боғлиқ бўлади. Дон унга айлантирилганда, 100 фоиз дондан 99,5 фоиз ун чиқиши керак. Шундан 10-25 % и қобиқ қисмига чиқиб кетади. Шунинг учун ҳам турли буғдойдан ҳар хил миқдорда ун олинмоқда. Ун миқдорининг юқори чиқиши ноннинг сифатига ҳам таъсир кўрсатади. Ноннинг сифат белгисига эса ўғит, тупроқ-иклим шароити, агротехника, дон тозаллиги, экиладиган уруғнинг унвчанлиги, навнинг биологик, физик-кимёвий хоссалари, донни қайта-ишлаш жараёни, ун чиқиш миқдори, нон ёпиш технологиясига ҳам боғлиқ. Тупроқ озиқа элементлари билан яхши таъминланган бўлса, дон ҳосили ҳам, ўз навбатида сифат даражаси ҳам яхшиланиши мумкин [1; 52-136 б.], [2; 4-б.], [3;104-106 б.].

Шу мақсадлар билан 2020-2023 йиллари дала тадқиқотлари Навоий вилояти Қизилтепа туманидаги суғориладиган сур тусли кўнғир-ўтлоқи тупроқларда («Шахзод келажаги» фермер хўжалиги) ва суғориладиган ўтлоқи тупроқлари («Оқработ юлдузи» фермер хўжалиги)да олиб борилган. Тадқиқотлар олиб боришдан мақсад, ўрганилаётган тупроқлар шароити учун юқори ва сифатли ҳосил шакллантирадиган мақбул озиқлантириш тизимини ишлаб чиқишдан иборат.

Услублар ва материаллар. Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти томонидан ишлаб чиқилган услубий “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” қўлланмаси (2007) [4, -147 б.] ва тупроқ ва ўсимлик намуналарининг кимёвий таҳлили «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» қўлланмаси (1977) асосида таҳлил қилинди [5, 12-18 б.]. Кузги буғдой донининг технологик сифат белгиларини аниқлаш “Дон маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясида қўлланиладиган хом ашё ва материаллар (2003) [6, 28 б.] асосида ўрганилди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Кузги буғдой дон ҳосилининг массаси озиқа элементлари миқдorigа қай даражада боғлиқ бўлса бу ўз навбатида дон, ун ва ундан тайёрланган нон сифатига ҳам таъсир кўрсатмай қолмайди. Сабаби кузги буғдойнинг тупроқ-иклим шароитлари мослашиб, тупроқда зарур бўлган озиқа элементлари миқдорини олади. Кўпгина тажрибаларда маълумки, ўғитлар ҳам дон сифатига айнақса оксил, клейковинани кўпайтиради. Дон таркибидаги клейковина миқдорини озиқа элементлари таъсирида ўзгаради.

Тадқиқотлар натижалари кўрсатишича, ўрганилган суғориладиган сур тусли кўнғир-ўтлоқи ва суғориладиган ўтлоқи тупроқлари шароитида етиштирилган кузги буғдой “Васса” навини дон сифати лабораторияда таҳлил қилинган. Турли ўғит фониди доннинг сифат кўрсаткичлари ўзгариб борганлиги аниқланган (1-жадвал).

Биринчи (N-0 P-0 K-0 кг/га) вариант, суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи тупроқларида дон ҳосили 12,65 ц/га бўлганда, дон намлиги 11,5 % ни, дон ялтироқлиги 52,4 % ни, оксил миқдори 9,55 % ни, крахмал миқдори 72,4 % ни, клейковина миқдори 15,1 % ни, гуруҳи III ни, ун чиқиши 54,6 % ни, дон ҳажми 546 г/л ни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларида дон ҳосили 12,85 ц/га бўлганда, дон намлиги 12,5 % ни, дон ялтироқлиги 53,0 % ни, оксил миқдори 9,70 % ни, крахмал миқдори 71,5 % ни, клейковина миқдори 15,3 % ни, гуруҳи III ни, ун чиқиши 56,8 % ни, дон ҳажми 590 г/л ни ташкил қилган.

Иккинчи (2 т/га гўнглр +N-220 P-160 K-50 кг/га) вариант, суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи тупроқларида дон ҳосили 56,66 ц/га бўлганда, дон намлиги 11,9 % ни, дон ялтироқлиги 59,1 % ни, оксил миқдори 11,80 % ни, крахмал миқдори 66,6 % ни, клейковина миқдори 20,8 % ни, гуруҳи II ни, ун чиқиши 64,3 % ни, дон ҳажми 622 г/л ни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларида дон ҳосили 58,70 ц/га бўлганда, дон намлиги 12,0 %

ни, дон ялтироқлиги 60,3 % ни, оксил миқдори 12,15 % ни, крахмал миқдори 62,3 % ни, клейковина миқдори 21,5 % ни, гурухи II ни, ун чиқиши 72,8 % ни, дон ҳажми 638 г/л ни ташкил қилган.

Жадвал 1

Бугдой донининг сифат кўрсаткичлари

2021-2022 йиллар ўртачаси										
№	Ўғитларнинг йиллик меъёри, кг/га	Дон ҳосил дорлиги, ц/га	Дон намлиги, %	Дон ялтироқлиги, %	Оксил миқдори, %	Крахмал миқдори, %	Клейковина миқдори, %	Клейко вина гурухи	Ун чиқиши, %	Дон ҳажми, г/л
суғориладиган сур тусли кўнғир-ўтлоқи										
1	N-0 P-0 K-0	12,65	11,5	52,4	9,55	72,4	15,1	III	54,6	546
2	2 т/га гўнғлар + N-220 P-160 K-50	56,66	11,9	59,1	11,80	66,6	20,8	II	64,3	622
3	7 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35	62,33	13,0	70,6	13,10	65,9	29,9	I	79,5	743
4	10 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35	64,68	13,2	75,5	13,85	65,7	30,8	I	82,5	755
5	15 т/га чиқинди ва қолдиқлар	58,56	13,8	64,8	12,05	65,1	26,6	II	72,0	715
суғориладиган ўтлоқи										
1	N-0 P-0 K-0	12,85	12,5	53,0	9,70	71,5	15,3	III	56,8	590
2	2 т/га гўнғлар + N-220 P-160 K-50	58,70	12,0	60,3	12,15	62,3	21,5	II	72,8	638
3	7 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35	65,53	14,5	77,5	14,99	64,1	30,5	I	81,0	750
4	10 т/га чиқинди ва қолдиқлар + N-154 P-112 K-35	67,27	14,8	82,8	15,65	64,6	32,0	I	85,4	754
5	15 т/га чиқинди ва қолдиқлар	60,40	13,5	68,1	14,30	63,7	27,8	II	80,9	728

Учунчи (7 т/га чиқинди ва қолдиқлар +N-154 P-112 K-35 кг/га) вариант, суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 62,33 ц/га бўлганда, дон намлиги 13,0 % ни, дон ялтироқлиги 70,6 % ни, оксил миқдори 13,10 % ни, крахмал миқдори 65,9 % ни, клейковина миқдори 29,9 % ни, гурухи I ни, ун чиқиши 79,5 % ни, дон ҳажми 743 г/л ни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 65,53 ц/га бўлганда, дон намлиги 14,5 % ни, дон ялтироқлиги 77,5 % ни, оксил миқдори 14,99 % ни, крахмал миқдори 64,1 % ни, клейковина миқдори 30,5 % ни, гурухи I ни, ун чиқиши 81,0 % ни, дон ҳажми 750 г/л ни ташкил қилган.

Тўртинчи (10 т/га чиқинди ва қолдиқлар +N-154 P-112 K-35 кг/га) вариант, суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 64,68 ц/га бўлганда, дон намлиги 13,2 % ни, дон ялтироқлиги 75,5 % ни, оксил миқдори 13,85 % ни, крахмал миқдори 65,7 % ни, клейковина миқдори 30,8 % ни, гурухи I ни, ун чиқиши 82,5 % ни, дон ҳажми 755 г/л ни, суғориладиган ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 67,27 ц/га бўлганда, дон намлиги 14,8 % ни, дон ялтироқлиги 82,8 % ни, оксил миқдори 15,65 % ни, крахмал миқдори 64,6 % ни, клейковина миқдори 32,0 % ни, гурухи I ни, ун чиқиши 85,4 % ни, дон ҳажми 754 г/л ни ташкил қилган.

Бешинчи (15 т/га чиқинди ва қолдиқлар) вариант, суғориладиган сур тусли кўнғир ўтлоқи тупроқларда дон ҳосили 58,56 ц/га бўлганда, дон намлиги 13,8 % ни, дон ялтироқлиги 64,8 % ни, оксил миқдори 12,05 % ни, крахмал миқдори 65,1 % ни, клейковина миқдори 26,6 % ни, гурухи II ни, ун чиқиши 72,0 % ни, дон ҳажми 715 г/л ни,

суғориладиган ўтлоки тупроқларда дон ҳосили 60,40 ц/га бўлганда, дон намлиги 13,5 % ни, дон ялтироқлиги 68,1 % ни, оқсил миқдори 14,30 % ни, крахмал миқдори 63,7 % ни, клейковина миқдори 27,8 % ни, гурухи II ни, ун чиқиши 80,9 % ни, дон ҳажми 728 г/л ни ташкил қилган.

Хулоса. Буғдой доннинг кимёвий таркиби озика элементлар миқдорига ҳам боғлиқ. Озика элементлар миқдорига боғлиқ ҳолда буғдой донининг кимёвий таркиби ўзгариб борган. Тадқиқотларда дон ҳосилдорлиги ва сифат кўрсаткичлар назорат вариант билан ўзаро солиштирилганда, энг яхши натижалар, тўртинчи ўғит фониди аниқланган. Ҳар иккала ўрганилган тупроқларда 10 т/га чиқинди ва қолдиқлар +N-154 P-112 K-35 кг/га ўғит меъёрлари қўлланилган фонди доннинг сифат кўрсаткичлари яхшиланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ёрматова Д. Ўзбекистон дони. Тошкент. 2013. 52-136 б.
2. Бўриев Ҳ, Жўраев Р, Алимов О ва бошқалар. Дон маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш. –Т, 1997. 4 б.
3. Атоев Б.Қ., Сагтаров Ж.С. Кузги буғдой донининг сифатини ўсимлик нави ва ўғитга боғлиқ равишда ўзгариши//Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг маърузалари журнали. –Т, 2009 № 3, 104-106 б.
4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. –Т, ЎзПТИ, 2007.-147 б.
5. Методы агрохимических анализов почв и растений Средний Азии Издание 5-е – Тошкент. 1977. 12-18.
6. Айходжаева Н.К., Рустамбекова Р.Т., Усманова Б.А. Дон маҳсулотлари ишлаб чиқариш технологиясида қўлланиладиган хом ашё ва материаллар. Услубий қўлланма. - Т.: Ўқитувчи, 2003. -3-28 б.